

SURXON BAXSHICHILIK MAKTABI.

Mahmudov Mirsaid Mavlon o'g'li

Tarix fakulteti, tarix yo'nalishi ikkinchi bosqich talabasi.

Termiz Davlat Pedagogika Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894693>

Annotatsiya. Ushbu maqola Surxon vohasida baxshilik san'ati maktabining tarixi, baxshichilikning shakllanishi va taraqqiy etishi, ushbu voha orqali bir qancha tuman va viloyatlarga o'z baxshisilarini tarqatganligi haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: Boysun-Sherobod baxshichilik maktabi, Xidir shoir, Sherka baxshi, Abdunazar Poyonov, Mullo Ermamat baxshi.

Boysun-Sherobod baxshichilik maktabiga Surxondaryo viloyatidagi: Sherobod, Boysun, Jarqo'rg'on va Denov tumanlari, Qashqadaryo viloyatidagi Guzar, Dehqonobod tumanlari, Turkmanistonni Chorshangi tumani, Tojikistonni Qabadion va Shartuz tumanlarida yashab ijod etgan baxshilar asosan Surxon baxshichilik maktabi ijodiy maxsulidir. Bular Baxshi Shernazar Berdinazar xalqda Sherka baxshi (1855-1915) nomi bilan tanilgan, u o'z navbatida Qosimko'r baxshi (XIX asrning 2 yarmida yashab o'tgan) dan ta'lim olgan bo'lsa, u o'z navbatida Bobo baxshi shoirning shogirdi hisoblanadi. Bobo baxshi XIX sarning birinchi yarimida yashab, ijod etgan. Shernazar baxshini shogirdlari: Mardonaqul Avliyoqul o'g'li, Axmad yuzboshi, Saodat yuzboshi, Chori yuzboshi, Normurod Shernazar o'g'li, Jo'ra Eshmirzo o'g'li, Xudoyqul Laqay, Eson Shomurod o'g'li va boshqalar. Alim yuzboshini shogirdi Xoliyor Abdunazar Karim o'g'li 1897 yilda Padang qishlog'ida tug'ilgan. 1929 yilda Fol'klorshunos olim Xodi Zarif Boysunda bo'lib, Abdunazar baxshidan «Amir Qochdi» dostonini va bir qancha termalarni yozib olgan. Boysun-Sherobod baxshichilik maktabini asoschilaridan biri Umar shoir Safar o'g'li qariyb 20 ta doston va yuzlab termalarni yoddan aytgan. Hozirgi Sherobod-Boysun baxshichilik maktabi baxshilari Sherka baxshi, Xolyor baxshi, Umur baxshilarning davomchilaridir. Hozirgi baxshichilikda Munchoq qishlog'idan, O'zbekiston xalq baxshisi Shoberdi Baxshi Boltaev Xomkon qishlog'idan Abdunazar Poyonovlar shular jumlasidandir. Ularning shogirdlari-Shodmon Egamberdi, Ural Raximov, Yo'ldosh Suvonov, Baxtigul Boboeva va boshqalar. Baxshichilik nafaqat Boysun tuman markazida, balki chekka qishlog'larida Munchoq, To'da, Tangimush, Dashtig'ozda ham baxshichilar yetishib chiqmoqda. Shoberdi Baxshi Bolta o'g'li. (Boltaev Shoberdi) - Boysun rayonidagi «Munchoq» qishlog'ida 1944 yilda tug'ilgan. Termiz Davlat Pedagogika institutini 1972 yilda bitirdi. Munchoq qishlog'idagi maktabda o'qituvchi bo'lib ishladi. Shoberdining baxshichilik faoliyati ayricha jihatlariga ega. Uning ijodiga taaluqli terma va dostonlarning

mavzui va mazmuni falsafiy mushoxidalarga boy holda dolzarb muammolarni qamrab olish bilan o'ta muhimdur. Uning ijod bisotida tegishli «Alpomish», «Oltinqovoq», «Quntug'mish», «Malla savdogar», «Suluvxon», «Sanamgavhar», «Oypari», «Ollonazar olginbek» dostonlarni el sevib tinglaydi va bu dostonlarni baxshi maroq bilan kuylaydi. Baxshining «Mexmondur», «Tilar», «Nima yomon», «Kunlarim», «Dumbira», «Oypari» va boshqa talay termalari allaqachon el olqishiga sazovor bo'lgan asarlari qatoriga kiradi.

2000 yil «O'zbekiston xalq baxshisi» yuksak unvon soxibi bo'ldi. Xassos ijodkor Xidir shoir 2009 yil «O'zbekning o'z alpi bor» dostonini aynan Shoberdi baxshiga bag'ishlangan. Shoberdi terma aytadimi, doston kuylaydimi hammasini yurakdan kuylaydi ham sel bo'lib kuylaydi va barchani o'ziga maxliyo etib do'mbirasini sayratadi. Abdunazar Poyonov Xomkon qishlog'ida tug'ilgan. «Oltin qovoq», «Malla savdogar», «Allanazar Olchinbek», «Xomkon», «Alpomish», «Kelinoy», «Quntug'mish», «Go'ro'g'lining tug'ilishi», «Tursun mergan», «Davrqul polvon» kabi dostonlarni kuylaydi. U o'zi yaratgan «Alpomish dostoniga» kiruvchi «Tursun mergan» va «Davrqul polvon» dostonlari 2000 va 2003 yillarda nashr etildi. Sherobod-Boysun baxshichilikda «Alpomish», «Yodgor», «Xursina», «Quntug'mish», «Yozi bilan Zebo», «Kelinoy va Go'ro'g'li» dostoniga kiruvchi «Nurali» dostonlarini kuylab kelmoqda. Insoniyat yangi davrga qadam kuydi. Yangi asrda dunyoning ko'plab xalqlari o'z milliy qadryatlari, urf-odatlari va ma'naviy-madaniy marosimlariga tobora qiziqish bilan qaramoqda. Zero insonni anglash uchun u mansub bo'lgan xalqning urf-odat va an'alarini baddiy tafakkur namunasi hisoblangan xalq og'zaki ijodini o'rganish lozim. O'tmishni o'rganmay turib yorug' kelajak yaratish bag'oyat mushkul. Sirasini aytganda xalq og'zaki ijodini o'rganish-xalqning turmush tarzi, urf-odati, an'analari, tarixi bugungi va kelajagi, uy-kechirmalari hamda ruhiyatni o'rganish demakdir. Bunday ijod saxnasini anglash esa baxshichilik san'ati sirlarini o'rganishdan boshlanadi. Baxshichilik necha-necha asrlar davomida avloddan avlodga o'tib kelayotgan g'aroyib san'atdir. Xar bir baxshi xotirasida o'tmish an'alarini saqlab, uni avlodlarga yetkazgan va bu epik an'ana har gal ijro jarayonida yanada boyib, yangilanib borgan.

Sharofiddin Ali Yazdiyning yozishicha, Amir Temur (1370-1405) xukumronligi yillarida Davlatshox baxshi degan kishi bo'lgan. «Akbarnomada» esa Mirbaxshi degan bosh baxshini nomi tilga olib o'tilgan.

«Qutatg'u bilig», «Xibat ul-xaqoyiq», «Merosnoma» kabi abadiy merosimizning nodir namunalari ham «Baxshi» deb ataluvchi kotiblar tomonida ko'chirilgan. Baxshilikning e'tiborga molik yana bir xususiyati ustoz-shogirdlik

an'anasidir. Baxshilik uzoq tarixga ega. Bu an'ana o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Boysunda- baxshichilik san'ati ham uzoq tarixga ega. Bu yurt baxshilari yurti desak mubolag'a bo'lmaydi. Boysunlik Ulash Baxshi G'ozi o'g'li (1892-1969) yuksak maxoratli baxshi bo'lgan. Qorabo'yin urug'idan chiqqan Rabot qishloqlik Mullo Ermamat baxshi Badalov xalq og'zaki ijodiga qiziqdi, do'mbira chertishni padari buzrukvori Badal bobodan, keyinroq qaynotasi Mergan ovchidan o'rgandi. O'spirinlik yillaridayoq do'mbira jo'rlicida termalar aytish, xalq dostonlaridan parchalar o'rganishga intildi. Uning arab tilidagi savodxonligi, maktab yillarida esa lotin grafikasini yaxshi o'rganish, muntazam mashq va ustozlar madadi baxshichilik san'atining nozik sirlarini egallash yo'lidagi orzusini ro'yobga chiqishiga imkon bergan. Talanti yuksala borib, 1950-1956-yillarda yuqori cho'qqisiga ko'tarilgan, nomi rayon aholisi orasida Mullo Ermamat baxshi sifatida tanilgan. Ermamat baxshi ijodi davomida yigirmadan ortiq xalq dostonlari, jumladan «Alpomish», «Avazxon», «Dallijon», «Quntug'mish», «Misqol pari», «Bologardon», «Bazurg'on», «Kunduz va Yulduz» kabi dostonlarni o'ziga xos uslubda maxorat bilan kuylagan. Mullo Ermamat baxshi Boysun rayonidagi Yomchi, Pitov, Kofrun, Bandixon, To'da, Gaza, Toba qishloqlarida o'z san'atini namoyish etgan. 1938-yilda Gazalik Xudoyqul Turdialiev tomonidan mullo Ermamat baxshini termalari yozib olingan. Ikkinchi jahon urushidan so'ng fol'klorshunoslar Muzayana Alaviya, Xodi Zarif tumanimizga tashrif buyurib, Mulla Ermamat baxshi bilan uchrashib, undan ayrim terma dostonlarini yozib olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aminjonova T.N. Qadimiy yodgorliklar qissasi. – T., «O'qituvchi».
2. Annayev.T., Shaydullaev.Sh. Surxondaryo tarixidan lavhalar. –T. 1997.
3. Berdiyev.X., Ermatov.X. Surxondaryo tarixidan lavhalar.– T., 1991.
4. Usmonov.Q. O'zbekiston tarixi. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun. –T., "O'qituvchi", 2003.
5. Tursunov.S.N., Qobulov.E.A., Pardaev.T, Murtozaev.B., va b. Surxondaryo tarix ko'zglasida. – T., 2001.
6. Tursunov S.N., Qobulov E.A., Pardaev.T, Murtozaev.B., Surxondaryo tarixi. - Toshkent, «Sharq», 2001
7. Buyuk yo'llar chorrahasidagi ko'hna va yangi shahar. (mualliflar jamoasi) – T.: Sharq, 2001.
8. Пугаченкова.Г.А., Ртвеладзе Э.В., Северная Бактрия Тахаристан проблемы истории и культуры. –Т. «Фан», 1990.
9. S.Tursunov, Q.Rashidov "Boysun" Akademnashr nashriyoti, 2011-yil;

